

MILLIY INTELEKTUAL SALOHIYATNI RIVOJLANTIRISHDA TAFAKKUR USLUBINING AHAMIYATI

*Abdullayev Temur Bobir o'g'li,
Guliston davlat universiteti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi.
Tel.: (90) 242 51 51*

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatning intellektual salohiyati va tafakkur uslubining rivojlanishi zamonaviy taraqqiyot sharoitida naqadar muhim ekani tahlil qilinadi. Muallif intellektual salohiyatning ilm-fan, ta'lim, madaniy meros va ijtimoiy ong bilan uzviy bog'liqligini asoslab, milliy intellektual rivojlanishning zaruriy jihatlarini yoritadi.

Kalit so'zlar. Intellektual salohiyat, tafakkur uslubi, ta'lim, tanqidiy tafakkur, ijodiy tafakkur, analitik tafakkur, falsafiy tafakkur, innovatsiya, milliy salohiyat, sivilizatsiya, globalizatsiya, ilmiy meros, texnologik rivojlanish, ijtimoiy ong.

Zamonaviy taraqqiyotning shiddati nafaqat texnologik yutuqlar va iqtisodiy o'sishni, balki yuqori intellektual salohiyat va tafakkur uslubining yuksalishini ham taqozo etmoqda. Globallashuv jarayonida milliy intellektual salohiyatni rivojlantirish har qanday jamiyatning ustuvor maqsadlaridan biri bo'lib qolmoqda. Zero prezidentimiz ta'kidlanganidek, "Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham – bu ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Bugungi kunda har qanday mamlakatning taraqqiyoti va dunyoda raqobatbardoshligi, avvalo, ta'lim sifatiga, ilm-fan rivojiga bog'liqdir". [1] Darhaqiqat, jamiyatning intellektual salohiyati uning barqaror rivojlanishining negizini tashkil etadi. Ushbu salohiyat tabiiy resurslar, geografik joylashuv va ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo, bizningcha, eng muhim omil – millatning tafakkur uslubidir. Tafakkur uslubi inson ongining bilish jarayonlarini shakllantiruvchi falsafiy tushuncha bo'lib, u tarixiy, ijtimoiy va ilmiy taraqqiyot bilan chambarchas bog'liqdir.

Tafakkur uslubi – bilish jarayonining qonuniyatlari va metodologik asoslarini belgilaydigan, dunyoqarash hamda bilish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini ifodalovchi nazariy tushunchadir. U tarixiy taraqqiyot davomida shakllangan

falsafiy yo‘nalishlarga bog‘liq bo‘lib, har bir davr va jamiyatning ilmiy, ijtimoiy hamda madaniy ehtiyojlariga qarab o‘zgarib boradi. Tafakkur uslubi insonlarning dunyoqarashi, bilimlarni o‘zlashtirish qobiliyati, muammolarni tahlil qilish va hal etishdagi yondashuvlari bilan belgilanadi. Shu sababli, milliy intellektual salohiyatni oshirish uchun tafakkur uslubining rivojlanishiga alohida e‘tibor qaratish zarur. Negaki, “milliy salohiyat – millat, xalq, mamlakat, jamiyat kuch-quvvati, uning mavjud ichki, botiniy, vaqti soati kelganda namoyon bo‘ladigan iqtisodiy, ilmiy, madaniy, ma‘naviy va boshqa imkoniyatlaridir” [2].

Bizningcha, milliy intellektual salohiyatni rivojlantirish uchun tafakkur uslubining quyidagi jihatlariga e‘tibor qaratish zarur:

Birinchidan, ilmiy yondashuv va tanqidiy tafakkurni shakllantirish orqali millatning intellektual salohiyatini oshirish imkoniyati vujudga keladi. Tanqidiy tafakkur insonlarga voqelikni obyektiv tahlil qilish, turli qarashlarni solishtirish va eng maqbul yechimni topish qobiliyatini shakllantiradi.

Ikkinchidan, yangilikka intilish va ijodiy yondashuv millatning intellektual boyligini oshiradi. Ya‘ni, kreativ tafakkur orqali rivojlangan jamiyatlar ilm-fan, texnologiya va san‘at sohalarida yuksak natijalarga erishmoqdalar.

Uchinchidan, analitik tafakkur – insonlarda muammolarni tahlil qilish va ularga yechim topish qobiliyati shakllantiradi. Aynan ushbu jihatlar rivojlangan jamiyatlarda ilmiy tadqiqotlar samarali amalga oshiriladi, iqtisodiy va siyosiy qarorlar puxta o‘ylangan bo‘ladi.

To‘rtinchidan, falsafiy tafakkur insonga nafaqat hayot ma‘nosini anglash, balki jamiyat taraqqiyoti haqidagi qarashlari orqali milliy intellektual salohiyatni yanada boyitish imkonini beradi. Shuningdek, falsafiy tafakkur natijasida rivojlangan jamiyatlar o‘z madaniyati va qadriyatlarini anglab, global jarayonlarga moslashish qobiliyatiga ega bo‘ladilar.

Ta‘kidlash lozimki, texnologik jarayon inson tafakkurining mahsuli sifatida namoyon bo‘lib, ta‘lim, ilmiy izlanishlar va texnik faoliyat bilan uzviy bog‘liqdir. Fan va texnologiya rivojlangan jamiyatlarda inson kapitali – olimlar, muhandislar

va texnik mutaxassislarning bilim va tajribasi iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylanadi.

Falsafiy nuqtayi nazardan, jamiyatning intellektual salohiyati inson tafakkurining dialektik rivojlanishini aks ettirib, ilmiy paradigmalarning takomillashuvi bilan uzviy bog‘liqdir. Bu jarayon ijtimoiy ongning yuksalishiga xizmat qilib, ilmiy va madaniy merosning yangi avlodlarga uzatilishini ta‘minlaydi. Har bir yangi ilmiy qarash avvalgilarning tajribasi va natijalariga tayangan holda shakllanib, inson tafakkurining yanada yuksalishiga yo‘l ochadi. Masalan, Kopernik inqilobi yoki Nyuton mexanikasi nafaqat ilm-fanning rivojiga, balki inson dunyoqarashiga ham tub burilish yasaganidek, bugungi texnologik taraqqiyot ham shu uzviylikning davomidir. Jamiyatning ilmiy-intellektual salohiyati qanchalik yuksak bo‘lsa, uning taraqqiyoti shunchalik barqaror bo‘ladi.

Ilmiy tafakkurning mohiyatini anglashda fransuz faylasufi Etyen Kondilyakning bilish jarayoni haqidagi qarashlari muhim o‘rin tutadi. U “Inson bilimlari kelib chiqishi haqida tajriba” asarida inson tafakkurining shakllanish bosqichlarini tushuntirib, bilimning ildizi sezgilarga borib taqalishini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, biz avvalo sezgilarni idrok qilamiz, keyin ulardan ayrimlarini chuqurroq anglaymiz va bu diqqatimiz markazida bo‘ladi. O‘zaro bog‘langan g‘oyalar idrok qilingan narsalarni anglashga olib keladi va biz o‘z ongimizni shakllantiramiz. Xotira esa tafakkurning asosi bo‘lib, u timsollarni yaratish, saqlash va esga olish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Aynan tafakkur farqlaydi, taqqoslaydi, qismlarga ajratadi va tahlil qiladi, ya‘ni diqqatni boshqarishning turli shakllarini amalga oshiradi [3]. Demak, inson tafakkuri bilish jarayonining uzviy va murakkab natijasi bo‘lib, uning takomillashuvi ilmiy paradigmalarning rivoji bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu bois, ilmiy tafakkurning rivoji nafaqat fan va texnologiyani, balki jamiyatning umummadaniy va falsafiy qarashlarini ham boyitib, intellektual merosning avloddan-avlodga uzatilishini kafolatlaydi.

Jamiyatning intellektual salohiyati qanchalik yuksak bo‘lsa, uning ilmiy va ma‘naviy taraqqiyoti ham shunchalik barqaror bo‘ladi. Chunki insoniyat har doim

bilimga intilib, tafakkurini rivojlantirish orqali oldinga siljigan. Ilm-fan va falsafaning o'sishi nafaqat texnologik yutuqlarni, balki insoniyatning dunyoqarashi va tafakkurining chuqurlashishini ham ta'minlaydi. Tarixdan ma'lumki, intellektual rivojlanish bo'lmasa, jamiyatning barqaror taraqqiyoti ham mumkin emas. Bunga Uyg'onish davrini misol qilib keltirish mumkin.

Renessans davrda inson tafakkuri keskin o'zgarib, ilm-fan, san'at va falsafa yangi bosqichga ko'tarilgan. Leonardo da Vinchi, Galileo Galiley, Isaak Nyuton kabi buyuk olimlar o'z izlanishlari bilan dunyoqarashni tubdan o'zgartirgan. Ularning kashfiyotlari faqat o'z davri bilan cheklanib qolmay, keyingi avlodlarga ham yo'l ochib berdi, tafakkurning yanada chuqurlashishiga turtki bo'ladi. Xuddi shuningdek, Sharq uyg'onish davri mutafakkirlari – Ibn Sino, Beruniy, Farobiy kabi olimlar ham ilm-fan va falsafaga ulkan hissa qo'shgan. Ularning asarlari asrlar davomida o'rganilib, yangi ilmiy paradigmalarda shakllanishiga asos bo'lib kelgan.

Mazkur jarayon shuni ko'rsatadiki, intellektual meros faqat saqlab qolish uchungina emas, balki uni boyitib, kelajak avlodlarga yetkazish uchun ham zarurdir. Shunday ekan, tafakkurning yuksalishi shunchaki yangi bilimlarni yaratish emas, balki ularni davom ettirish, merosni asrab-avaylash va yanada rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq. Intellektual salohiyatni yuksaltirish esa jamiyatning barqaror va ma'naviy taraqqiyotini ta'minlaydigan asosiy omillardan biri hisoblanadi [4].

Jamiyatning intellektual salohiyati uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Intellektual salohiyat faqatgina individual tafakkur mahsuli emas, balki ijtimoiy ongning rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, Skandinaviya mamlakatlari ta'lim tizimining yuqori darajada rivojlanganligi natijasida bu davlatlar nafaqat iqtisodiy barqarorlikka, balki ijtimoiy farovonlik va innovatsion rivojlanishga ham erishgan. Ularning muvaffaqiyati yoshlarga sifatli ta'lim berish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish va tanqidiy tafakkurni shakllantirishga katta e'tibor berish bilan bog'liq. Shu bois,

sivilizatsiyalashgan taraqqiyot bevosita jamiyat intellektual salohiyatining holatiga bog‘liqdir. Shuningdek, yosh avlodning intellektual rivojlanishi ham muhim omildir. Yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatish va ijodiy tafakkurini shakllantirish jamiyat taraqqiyoti uchun muhim shartlardan biri hisoblanadi. Intellektual salohiyat nafaqat akademik yutuqlar yoki kasbiy muvaffaqiyatlar bilan cheklanmaydi, balki kundalik hayotdagi qarorlar, ijtimoiy mas’uliyat va madaniy merosni asrab-avaylash bilan ham bog‘liqdir.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, milliy intellektual salohiyatning rivojlanishi tafakkur uslubining takomillashuvi bilan chambarchas bog‘liqdir. Tanqidiy, ijodiy, analitik va falsafiy tafakkurni rivojlantirish orqali jamiyatning ilmiy salohiyati oshadi. Bunda ta’lim tizimi, ilmiy muhit, madaniy meros va ijtimoiy hamjihatlik muhim omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Tafakkur uslubini shakllantirish va rivojlantirish orqali millatning global maydonda o‘z o‘rnini topishi, ilm-fan va innovatsiyalar sohasida yuqori natijalarga erishishi mumkin. Shu bois, tafakkur uslubini rivojlantirish milliy intellektual salohiyatning mustahkam poydevori hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Ш.М. Мирзиёев. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. – Тошкент “O‘zbekiston” нашриёти, 2024. – 560 б.
2. Маънавият асосий тушунчалар луғати. // Қ. Назаров ва б. – Тошкент: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2021. – 816 б.
3. Abdullaev, Temur. (2023). TIL VA TAFAKKUR DIALEKTIKASINING BILISH JARAYONIDAGI ROLI. 3. 138-143.10.47390/SCP1342V3I7Y2023N18.
4. Abdullayev, T. B. O. G. L. (2023). INSON BORLIG‘IDA ONG VA TAFAKKUR USLUBI MUTANOSIBLIGI. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 97-101.